

Секція Маркетинг	
УДК 339.138:004.738.5	
Дата першого надходження статті до видання	2026-01-18
Дата прийняття статті до друку після рецензування	2026-02-28
Дата публікації/оприлюднення	2026-02-28

Трансформація маркетингових комунікацій в умовах переходу ІТ сфери від традиційних інтернет сторінок до соціальних мереж

Гончар Михайло Федорович

доктор економічних наук, професор,
Директор інституту економіки і менеджменту,
Національний університет «Львівська політехніка»,
Львів, Україна
<https://orcid.org/0000-0001-6682-8044>

Гончар Світлана Йосипівна

доктор філософії з економіки,
доцент кафедри менеджменту персоналу та адміністрування,
Національний університет «Львівська політехніка»,
Львів, Україна
<https://orcid.org/0000-0002-7420-962X>

Анотація. Метою дослідження є обґрунтування особливостей трансформації маркетингових комунікацій у сфері інформаційних технологій в умовах переходу від традиційних інтернет сторінок до соціальних мереж та визначення їхнього впливу на результативність взаємодії з цільовою аудиторією. Об'єктом дослідження є маркетингові комунікації підприємств сфери інформаційних технологій у зовнішньому цифровому середовищі. У роботі розкрито сутність трансформації маркетингових комунікацій у сфері інформаційних технологій в умовах зміщення комунікаційної активності від традиційних інтернет сторінок до соціальних мереж. Визначено, що така трансформація охоплює не лише зміну каналів поширення інформації, а й переосмислення підходів до взаємодії з аудиторією, формування довіри до бренду, подання змісту та оцінювання результативності комунікаційної політики. Обґрунтовано, що соціальні мережі забезпечують вищий рівень інтерактивності, персоналізації та оперативності комунікацій, тоді як традиційні інтернет сторінки зберігають значення як офіційне джерело структурованої інформації про компанію, її продукти та послуги. Доведено, що для підприємств сфери інформаційних технологій ефективна комунікаційна стратегія має ґрунтуватися на поєднанні офіційної інтернет присутності з активним використанням соціальних мереж як середовища залучення, утримання та переконання аудиторії. Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні теоретичних підходів до розуміння трансформації маркетингових комунікацій у сфері інформаційних технологій в умовах переходу від традиційних інтернет сторінок до соціальних мереж. На відміну від підходів, у яких цифрова присутність підприємства розглядається переважно як сукупність окремих інструментів просування, у дослідженні обґрунтовано системний характер цієї трансформації, що охоплює зміну каналів взаємодії з аудиторією, змісту комунікаційних повідомлень, способів формування довіри до бренду, механізмів зворотного зв'язку та підходів до оцінювання результативності маркетингової діяльності.

Ключові слова: маркетингові комунікації, сфера інформаційних технологій, соціальні мережі, інтернет сторінки, цифрове середовище, трансформація комунікацій, бренд, цільова аудиторія

Transformation of marketing communications in the context of the transition of the IT sphere from traditional Internet pages to social networks

Honchar Mykhailo Fedorovich

Doctor of Economics, Professor,
Director of the Institute of Economics and Management,
National University "Lviv Polytechnic",

Lviv, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0001-6682-8044>

Honchar Svitlana Yosypivna

Doctor of Philosophy in Economics,
Associate Professor of the Department of Personnel Management and Administration,
National University "Lviv Polytechnic",
Lviv, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0002-7420-962X>

Abstract. The purpose of the study is to substantiate the features of the transformation of marketing communications in the sphere of information technologies in the context of the transition from traditional Internet pages to social networks and to determine their impact on the effectiveness of interaction with the target audience. The object of the study is marketing communications of enterprises in the sphere of information technologies in the external digital environment. The paper reveals the essence of the transformation of marketing communications in the sphere of information technologies in the context of the shift of communication activity from traditional Internet pages to social networks. It is determined that such a transformation includes not only a change in information distribution channels, but also a rethinking of approaches to interaction with the audience, the formation of trust in the brand, the presentation of content and the assessment of the effectiveness of communication policy. It is substantiated that social networks provide a higher level of interactivity, personalization and efficiency of communications, while traditional Internet pages retain their value as an official source of structured information about the company, its products and services. It is proven that for information technology companies, an effective communication strategy should be based on a combination of an official Internet presence with the active use of social networks as a medium for attracting, retaining and persuading the audience. The scientific novelty of the results obtained lies in the deepening of theoretical approaches to understanding the transformation of marketing communications in the field of information technology in the context of the transition from traditional Internet pages to social networks. Unlike approaches in which the digital presence of an enterprise is considered mainly as a set of individual promotion tools, the study substantiates the systemic nature of this transformation, which includes changes in channels of interaction with the audience, the content of communication messages, methods of building trust in the brand, feedback mechanisms and approaches to assessing the effectiveness of marketing activities.

Keywords: marketing communications, information technology, social networks, websites, digital environment, communications transformation, brand, target audience

Вступ

Актуальність проблеми. Актуальність теми постає через глибоку зміну підходів до взаємодії між компаніями та їхньою цільовою аудиторією. Якщо раніше корпоративна інтернет сторінка виконувала переважно представницьку, інформаційну й навігаційну функцію, то нині соціальні мережі стають основним середовищем формування інтересу, довіри, репутації та лояльності до бренду. У таких умовах змінюється не лише канал передачі повідомлення, а й сам характер комунікації, оскільки вона з односторонньої постає інтерактивною, постійною, персоналізованою та залежною від реакції користувача в режимі реального часу. Для сфери інформаційних технологій це має особливе значення, адже саме в цій сфері продукти, послуги та рішення на базі застосованих цифрових технологій не рідко потребують швидкого пояснення, демонстрації переваг, формування професійної спільноти та підтримання постійного діалогу з клієнтами, партнерами й потенційними працівниками. Разом із цим соціальні мережі надають компаніям нові можливості для точнішого сегментування аудиторії, адаптації змісту повідомлень до потреб різних груп користувачів і швидкого оцінювання результативності комунікаційної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В науковій літературі питання розвитку маркетингових комунікацій у цифровому середовищі розглядалося поступово, відповідно до етапів еволюції інтернет-технологій та зміни поведінки споживачів [1-22]. Одними з важливих для формування теоретичного підґрунтя цього напрямку стали праці, присвячені загальному осмисленню інтернет-комунікацій як складової маркетингової діяльності підприємств. Зокрема, М. Окландер і І.

Литовченко [1] розглядають комплекс інтернет-комунікацій як сукупність взаємопов'язаних інструментів впливу на споживача, підкреслюючи, що інтернет уже на той момент переставав бути лише технічним каналом передачі інформації й поставав окремим середовищем формування контактів із ринком. Подальший розвиток цієї наукової позиції простежується у праці І. Литовченко [2], де увага зосереджена на дослідженні інтернет-середовища для маркетингової діяльності промислових підприємств. Вагомий внесок у розвиток досліджень інтернет-маркетингу зробив С. Ілляшенко [3], який аналізує сучасні тенденції застосування інтернет-технологій у маркетингу. Окремий напрям наукових досліджень пов'язаний із вивченням соціальних мереж як специфічного простору маркетингової взаємодії. І. Башинська [4] зазначає, що маркетингові комунікації підприємства у соціальних мережах мають низку відмінностей порівняно з традиційними підходами, оскільки ґрунтуються на інтерактивності, двосторонньому зв'язку, швидкості поширення інформації та високому рівні залучення користувачів. Ідею цілісності цифрових комунікацій розвиває Т. Дубовик [5], яка розглядає інтеграцію інтернет-маркетингових комунікацій як необхідну умову забезпечення ефективності просування.

Виділення невирішеної частини проблеми. Попри наявність наукових праць, присвячених інтернет-маркетингу, цифровим комунікаціям, інтеграції інтернет-інструментів просування та використанню соціальних мереж у діяльності підприємств, у науковій літературі недостатньо повно розкрито саме проблему трансформації маркетингових комунікацій у сфері інформаційних технологій в умовах переходу від традиційних інтернет сторінок до соціальних мереж. Більшість досліджень зосереджена або на загальній характеристиці інтернет-комунікацій, або на окремих перевагах соціальних мереж як каналу взаємодії з аудиторією, тоді як питання системної зміни логіки маркетингової присутності, змісту повідомлень, механізмів формування довіри до бренду, особливостей поведінки споживачів та узгодження різних цифрових каналів у єдиній комунікаційній стратегії висвітлено фрагментарно.

Мета статті. Метою дослідження є обґрунтування особливостей трансформації маркетингових комунікацій у сфері інформаційних технологій в умовах переходу від традиційних інтернет сторінок до соціальних мереж та визначення їхнього впливу на результативність взаємодії з цільовою аудиторією. Об'єктом дослідження є маркетингові комунікації підприємств сфери інформаційних технологій у зовнішньому цифровому середовищі.

Наукова новизна. Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні теоретичних підходів до розуміння трансформації маркетингових комунікацій у сфері інформаційних технологій в умовах переходу від традиційних інтернет сторінок до соціальних мереж. На відміну від підходів, у яких цифрова присутність підприємства розглядається переважно як сукупність окремих інструментів просування, у дослідженні обґрунтовано системний характер цієї трансформації, що охоплює зміну каналів взаємодії з аудиторією, змісту комунікаційних повідомлень, способів формування довіри до бренду, механізмів зворотного зв'язку та підходів до оцінювання результативності маркетингової діяльності.

Практичне значення. Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх використання для вдосконалення маркетингової політики підприємств сфери інформаційних технологій у зовнішньому цифровому середовищі. Сформульовані положення можуть бути покладені в основу розроблення внутрішніх підходів до поєднання офіційної присутності підприємства в інтернеті з активною комунікаційною діяльністю у соціальних мережах, удосконалення змісту маркетингових повідомлень, підвищення якості взаємодії з цільовою аудиторією, зміцнення довіри до бренду та оперативного реагування на зміни ринкових очікувань.

Методологія

Методи дослідження. У процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи. Метод теоретичного узагальнення застосовано для систематизації наукових підходів до визначення сутності маркетингових комунікацій у цифровому середовищі, а також для розкриття особливостей їх трансформації в умовах переходу від традиційних інтернет сторінок до соціальних

мереж. Методи аналізу і синтезу використано для виявлення взаємозв'язку між розвитком цифрових каналів комунікації, змінами поведінки цільової аудиторії, особливостями подання маркетингового змісту та результативністю просування продуктів і послуг у сфері інформаційних технологій. Метод порівняння надав можливість зіставити функціональні характеристики традиційних інтернет сторінок і соціальних мереж як середовищ маркетингової взаємодії. Логічний метод використано для формування послідовного бачення напрямів трансформації маркетингових комунікацій у сучасному цифровому просторі..

Джерела даних. Інформаційну базу дослідження становлять наукові публікації вітчизняних авторів, присвячені інтернет-комунікаціям у маркетингу, розвитку інтернет-середовища для маркетингової діяльності підприємств, застосуванню інтернет-технологій у просуванні, інтеграції інтернет-маркетингових комунікацій, а також особливостям функціонування соціальних мереж як простору взаємодії підприємства з цільовою аудиторією.

Інструменти аналізу. Для обробки та інтерпретації матеріалу використано інструменти аналітичного узагальнення, структуризації та логічного групування інформації. Зокрема, застосовано табличний метод для представлення результатів дослідження у вигляді систематизованих характеристик відмінностей між традиційними інтернет сторінками та соціальними мережами, особливостей трансформації маркетингових повідомлень, змін у поведінці споживачів, а також стратегічних наслідків для підприємств сфери інформаційних технологій..

Обмеження дослідження. Обмеження дослідження пов'язані з переважним використанням теоретичних і науково узагальнених джерел, що відображають різні підходи до трактування сутності інтернет-маркетингу, цифрових комунікацій та ролі соціальних мереж у просуванні підприємств.

Результати

Трансформація маркетингових комунікацій у сфері інформаційних технологій пов'язана не лише зі зміною технічного майданчика для розміщення інформації, а насамперед зі зміною бачення того, як саме компанія має бути присутньою у зовнішньому середовищі. Традиційна інтернет сторінка тривалий час виконувала роль офіційного джерела відомостей про компанію, її продукти, контакти, напрями роботи та новини. Водночас така модель комунікації будувалася переважно на очікуванні, що користувач самостійно прийде на сайт, знайде потрібний розділ, ознайомиться зі змістом і, можливо, виконає цільову дію. Соціальні мережі змінили цю траєкторію, оскільки компанія вже не чекає на відвідувача, а активно входить у повсякденний інформаційний простір споживача. У таких умовах комунікація стає не епізодичною, а постійною, не формальною, а живою, не статичною, а такою, що постійно коригується залежно від реакції аудиторії. Для сфери інформаційних технологій це особливо важливо, оскільки продукти цієї сфери не рідко складні для первинного сприйняття й потребують не лише опису характеристик, а й послідовного пояснення практичної цінності, переваг використання, прикладів застосування та формування довіри до бренду (табл.1).

Таблиця 1

Порівняння логіки маркетингової присутності компанії у традиційному та соціальному середовищі

Складова	Розгорнуте пояснення
Характер присутності	Традиційна інтернет сторінка являється умовно стабільною точкою представлення бренду, де вся інформація структурована відповідно до внутрішнього бачення компанії. Соціальні мережі, навпаки, формують динамічну присутність, у межах якої бренд щоденно нагадує про себе, входить у стрічку користувача, коментує події ринку, публікує нові смисли та підтримує відчуття постійної активності
Роль аудиторії	На сайті аудиторія переважно читає, переглядає та переходить між сторінками. У соціальних мережах вона вже не лише споживає зміст, а бере участь у його поширенні, коментуванні, оцінюванні та переосмисленні. Таким чином, користувач постає не просто одержувачем повідомлення, а співучасником комунікаційного процесу

Темп взаємодії	Для традиційної інтернет сторінки характерною є відносно повільна логіка оновлення. Соціальні мережі вимагають високої швидкості реакції, регулярності публікацій, постійного моніторингу відгуків та гнучкого коригування повідомлень відповідно до поточних очікувань аудиторії
Маркетинговий ефект	Сайт краще працює як офіційне джерело детальної інформації, тоді як соціальні мережі сильніше впливають на впізнаваність, довіру, лояльність і формування емоційного зв'язку з брендом. Для компаній сфери інформаційних технологій поєднання цих функцій стає основою сучасної маркетингової політики

Сформовано авторами

У процесі переходу від традиційних інтернет сторінок до соціальних мереж змінюється не лише місце розміщення маркетингових повідомлень, а й їхня внутрішня структура, стиль подачі та очікуваний результат. Якщо раніше компанія сфери інформаційних технологій могла обмежуватися текстовим описом послуг, технічних переваг або переліком функціональних можливостей продукту, то нині така форма комунікації вже не забезпечує достатнього залучення аудиторії. Соціальні мережі вимагають коротших, емоційно точніших, візуально привабливіших і змістовно адаптованих повідомлень, здатних швидко привернути увагу та утримати інтерес у конкурентному інформаційному полі. Водночас особливість сфери інформаційних технологій полягає в тому, що компанії мають не просто привертати увагу, а перекладати складну технічну мову на доступний користувачеві зміст. Саме тому маркетингові комунікації дедалі більше орієнтуються на сторітелінг, демонстрацію практичних кейсів, пояснювальний відеозміст, інтерактивні формати, комунікацію через особисті бренди фахівців та підкріплення довіри через експертність. При такого роду умовах особливого значення набуває не формальне інформування, а формування комунікаційного сценарію, у якому кожне повідомлення пов'язане з певним етапом взаємодії з аудиторією, від первинного знайомства до повторного контакту, рекомендації або рішення про співпрацю (табл.2).

Таблиця 2

Трансформація змісту маркетингових повідомлень у сфері інформаційних технологій

Елемент комунікації	Характеристика
Формат повідомлення	На традиційній інтернет сторінці повідомлення, як правило, є об'ємним, формальним і структурованим за логікою розділів. У соціальних мережах повідомлення має бути швидким для сприйняття, емоційно точним і візуально підтриманим, оскільки аудиторія приймає рішення про подальшу взаємодію протягом дуже короткого часу
Стиль подачі	Для сайтів більш типовою була офіційна, місцями технократична манера викладу. Соціальні мережі змушують бренд говорити зрозуміліше, ближче до аудиторії, частіше використовувати приклади, пояснення людською мовою, а також показувати не лише продукт, а й людей, які його створюють
Доказова база	Якщо раніше достатньо було переліку характеристик, то тепер довіра формується через кейси, коментарі клієнтів, демонстрацію процесу роботи, відкритість команди, приклади застосування та послідовність публічної поведінки компанії. Разом із цим зростає значення експертного змісту, який не продає прямо, але підкріплює компетентність бренду
Логіка впливу	Сучасне повідомлення у соціальних мережах має не просто інформувати, а запускати реакцію, обговорення, поширення або збереження. Саме тому маркетинговий зміст формується з урахуванням поведінкових моделей аудиторії, а також алгоритмів платформ, які визначають охоплення та видимість публікацій

Сформовано авторами

Перехід до соціальних мереж докорінно змінює поведінку споживача у процесі взаємодії з брендом сфери інформаційних технологій. Якщо в моделі традиційної інтернет сторінки користувач діяв відносно послідовно, шукав інформацію, переглядав сторінки, знайомився з описом продукту й лише потім приймав рішення щодо подальшого контакту, то в соціальних мережах траєкторія

поведінки стає нелінійною, швидкою та значною мірою емоційно обумовленою. Людина може вперше дізнатися про бренд із короткого відео, потім побачити коментар іншого користувача, далі ознайомитися з думкою експерта, а вже після цього перейти на сайт або написати компанії безпосередньо в особисті повідомлення. У таких умовах маркетингові комунікації мають будуватися з розумінням того, що споживач оцінює не лише продукт, а й тон спілкування, швидкість відповіді, якість візуального ряду, репутацію в коментарях, активність спільноти та узгодженість усіх публічних повідомлень. Водночас соціальні мережі надають компаніям значно ширші можливості для оцінювання результативності, ніж традиційна інтернет сторінка. Йдеться не лише про кількість переглядів або переходів, а про глибину залучення, тривалість взаємодії, коефіцієнт збережень, повторні перегляди, тональність коментарів, частку органічного поширення та динаміку приросту зацікавленої аудиторії (табл.3).

Таблиця 3

Як соціальні мережі змінюють поведінку аудиторії та оцінювання результатів

Напрямок змін	Характеристика
Поведінка користувача	У соціальних мережах користувач рухається не за наперед визначеним маршрутом, а за принципом інформаційної зацікавленості. Він може зупинитися на короткому фрагменті змісту, повернутися до нього пізніше, зберегти, переслати знайомим або перейти до прямого контакту з брендом без відвідування традиційної інтернет сторінки
Критерії довіри	Довіра більше не формується лише через офіційний опис компанії. Вона залежить від відкритості бренду, якості взаємодії в коментарях, послідовності повідомлень, професійності експертних пояснень, швидкості реагування на запитання та загальної репутації у публічному просторі
Оцінювання ефективності	На відміну від звичайних показників відвідуваності сайту, соціальні мережі дають змогу бачити глибші характеристики поведінки аудиторії. Компанія може оцінювати не лише факт контакту, а й його якість, емоційний відгук, повторність взаємодії, зацікавленість змістом і готовність користувача перейти до наступного етапу воронки взаємодії
Управлінська цінність даних	Дані із соціальних мереж надають змогу швидше виявляти сильні та слабкі сторони комунікаційної політики, бачити теми, які реально хвилюють аудиторію, і коригувати як стиль, так і зміст подальших повідомлень. У таких умовах маркетинг постає більш аналітичним і менш залежним від суб'єктивних припущень

Сформовано авторами

Для компаній сфери інформаційних технологій трансформація маркетингових комунікацій означає не тимчасову зміну популярного каналу просування, а глибоке переосмислення всієї системи взаємодії з ринком. Соціальні мережі вже не можна розглядати як допоміжний інструмент поруч із сайтом, оскільки саме в них формується значна частина першого враження про бренд, сприйняття його відкритості, інноваційності, гнучкості та професійної зрілості. При такого роду умовах підприємство має адаптувати не лише маркетинговий підрозділ, а й внутрішні процеси узгодження змісту, роботу з репутаційними ризиками, механізми кризового реагування, взаємодію між технічними фахівцями та комунікаційною командою, а також підходи до управління брендом роботодавця. Водночас слід розуміти, що традиційна інтернет сторінка не втрачає значення повністю, але її функція змінюється. Вона більше не є центральним майданчиком первинного контакту, натомість стає офіційною базою знань, простором для детальної презентації продукту, фіксації ділової репутації та підтвердження серйозності компанії. Соціальні мережі, своєю чергою, беруть на себе функції привернення уваги, підтримання зацікавленості, формування довіри та створення живого публічного образу (рис.1).

Рис.1. Стратегічне значення трансформації маркетингових комунікацій для компаній сфери інформаційних технологій

Сформовано авторами

Перехід від традиційних інтернет сторінок до соціальних мереж змінює не лише зовнішнє комунікаційне середовище підприємств, а й внутрішнє бачення маркетингу як стратегічної складової розвитку бізнесу. За сучасних умов успіх компанії у сфері інформаційних технологій усе більше залежить від здатності не просто інформувати про власний продукт, а формувати стійку цифрову присутність, підтримувати емоційний зв'язок із аудиторією, оперативно реагувати на зміни попиту та використовувати аналітичні інструменти для вдосконалення комунікаційної діяльності. Традиційна інтернет сторінка являється статичним джерелом відомостей, тоді як соціальні мережі стають простором, де формується громадська думка, поширюються рекомендації, виникають кризові ситуації та водночас з'являються нові можливості для просування.

Обговорення

Отримані результати дослідження підтверджують, що трансформація маркетингових комунікацій у сфері інформаційних технологій має глибокий і системний характер, оскільки охоплює

не лише зміну каналу поширення інформації, а й переосмислення самої моделі взаємодії між підприємством і цільовою аудиторією. Узагальнення наукових підходів і систематизація теоретичних положень дали підстави стверджувати, що перехід від традиційних інтернет сторінок до соціальних мереж супроводжується зростанням ролі інтерактивності, персоналізації, швидкості зворотного зв'язку та емоційної складової комунікаційного впливу. У ході дослідження встановлено, що традиційна інтернет сторінка зберігає значення як офіційне джерело структурованої інформації про підприємство, тоді як соціальні мережі постають середовищем формування репутації, підтримання довіри, залучення аудиторії та оперативного реагування на зміни її потреб. Відтак, результативність маркетингової діяльності підприємств сфери інформаційних технологій безпосередньо залежить від того, наскільки повно вони здатні поєднати стабільність офіційної інтернет присутності з динамічністю та гнучкістю комунікації у соціальних мережах.

Висновки

Таким чином, трансформація маркетингових комунікацій в умовах переходу сфери інформаційних технологій від традиційних інтернет сторінок до соціальних мереж являється закономірним наслідком змін у поведінці споживачів, форматах сприйняття інформації та підходах до формування довіри до бренду. У таких умовах соціальні мережі постають не лише каналом поширення повідомлень, а повноцінним середовищем формування репутації, залучення аудиторії, підтримання зворотного зв'язку та просування продуктів і послуг. Разом із цим традиційні інтернет сторінки не втрачають значення, але їхня роль зміщується у напрям офіційного представлення, систематизації інформації та підтвердження надійності компанії. Відтак, ефективність маркетингових комунікацій у сфері інформаційних технологій дедалі більше залежить від здатності підприємств поєднувати структурованість офіційних ресурсів із динамічністю, персоналізацією та інтерактивністю соціальних мереж.

Список використаних джерел

1. Окландер М., Литовченко І. Комплекс інтернет-комунікацій у маркетингу. *Маркетинг в Україні*. № 3(49), 2008. С. 29–35.
2. Литовченко І.Л. Дослідження Інтернет-середовища України для маркетингової діяльності промислових підприємств. *Маркетинг і менеджмент інновацій*. № 2, 2011. С. 88–94.
3. Ілляшенко С.М. Сучасні тенденції застосування інтернет-технологій у маркетингу. *Маркетинг і менеджмент інновацій*. Т. 2, № 4, 2011. С. 64–74.
4. Башинська І.О. Маркетингові комунікації підприємства у соціальних мережах. *Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»*. № 9(1), 2012. С. 36–41.
5. Дубовик Т.В. Інтеграція інтернет-маркетингових комунікацій. *Економічний часопис-XXI*. № 11–12, 2014. С. 116–119.
6. Шпилик С.В. Інтернет як ефективний маркетинговий інструмент сучасного підприємства. *Галицький економічний вісник*. Т. 49, № 2, 2015. С. 212–223.
7. Савицька Н.Л. Маркетинг у соціальних мережах, стратегії та інструменти на ринку B2C. *Маркетинг і цифрові технології*. Т. 1, № 1, 2017. С. 20–33.
8. Артюхіна М.В., Попова Г.В. Соціальний потенціал організації, сутність та управління інструментами SMM-маркетингу. *Маркетинг і менеджмент інновацій*. № 1, 2017. С. 52–61.
9. Окландер М.А., Окландер Т.О., Яшкіна О.І. та ін. Цифровий маркетинг – модель маркетингу XXI сторіччя. Одеса, Астропринт, 2017. 292 с.
10. Красовська О.Ю. Інтернет-маркетинг як сучасний інструмент комунікації підприємства. *Проблеми системного підходу в економіці*. Вип. 1(63), 2018. С. 67–71.
11. Ярмолюк О.Я., Фісун Ю.В., Шаповалова А.А. Соціальні мережі як сучасний інструмент просування. *Підприємництво та інновації*. Вип. 11, ч. 2, 2020. С. 62–66.

12. Васильченко Л.С., Литвин С.В. Вебсайт підприємства як ефективний інструмент маркетингових комунікацій в мережі Інтернет. *Вісник Херсонського національного технічного університету*. № 1(72), 2020. С. 19–23.
13. Уголькова О.З. Цифровий маркетинг та соціальні мережі. *Менеджмент та підприємництво в Україні, етапи становлення і проблеми розвитку*. № 3(1), 2021. С. 146–152.
14. Петропавловська С.Є., Ковтун К.Ю. Маркетингові комунікації в мережі Інтернет як інноваційний інструмент стратегії просування. *Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»*. № 2(104), 2021. С. 78–83.
15. Кітченко О.М., Коваль І.Г. Інтернет-маркетинг як сучасний інструмент маркетингової комунікаційної політики підприємства. *Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки)*. № 1, 2021. С. 8–12.
16. Лиса С.С., Кулік А.В. Ефективність SMM як інструменту збутової політики підприємства. *Бізнес Інформ*. № 1, 2022. С. 432–437.
17. Шандрівська О.Є., Соколов Ю.С. Процес формування стратегії SMM-просування, особливості та етапи створення. *Менеджмент та підприємництво в Україні, етапи становлення та проблеми розвитку*. № 2(8), 2022. С. 137–147.
18. Раменська С.Є., Чернявська А.Р., Котовська Н.В. Маркетинг соціальних мереж, сучасний виклик. *Маркетинг і цифрові технології*. Т. 7, № 1, 2023. С. 43–51.
19. Чебанова Т.Є., Лиса С.С., Кулік А.В. Social media marketing як інструмент просування послуг та товарів у мережі Інтернет. *Інвестиції: практика та досвід*. № 11, 2023. С. 65–70.
20. Зибарева О.В., Кравчук І.П. Формування механізму мережевої економіки на підприємствах: монографія. Чернівці: Технодрук, 2020. 276 с.
21. Криштанович, М., Богоніс А. Інформаційне забезпечення роботи системи публічного управління. *Актуальні питання у сучасній науці*, 4(22), 2024, 359-368.
22. Штангрет А., Силкін О. Безпекові аспекти управління персоналом в умовах гіпердинамічного зовнішнього середовища. № 9(Вип.37), 2024. *Наукові інновації та передові технології*. С. 227-237. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9\(37\)-227-237](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9(37)-227-237)

References

1. Oklander, M. and Lytovchenko, I. (2008), “Kompleks internet-komunikatsii u marketynhu” [Complex of internet communications in marketing], *Marketynh v Ukraini*, No. 3(49), pp. 29–35.
2. Lytovchenko, I.L. (2011), “Doslidzhennia Internet-seredovyshcha Ukrainy dlia marketynhovoї diialnosti promyslovykh pidpryiemstv” [Study of the Internet environment of Ukraine for the marketing activities of industrial enterprises], *Marketynh i menedzhment innovatsii*, No. 2, pp. 88–94.
3. Illiashenko, S.M. (2011), “Suchasni tendentsii zastosuvannia internet-tekhnologii u marketynhu” [Current trends in the application of Internet technologies in marketing], *Marketynh i menedzhment innovatsii*, Vol. 2, No. 4, pp. 64–74.
4. Bashynska, I.O. (2012), “Marketynhovi komunikatsii pidpryiemstva u sotsialnykh merezhakh” [Marketing communications of an enterprise in social networks], *Ekonomichni nauky. Seriia “Ekonomika ta menedzhment”*, No. 9(1), pp. 36–41.
5. Dubovyk, T.V. (2014), “Intehratsiia internet-marketynhovykh komunikatsii” [Integration of internet marketing communications], *Ekonomichniy chasopys-XXI*, No. 11–12, pp. 116–119.
6. Shpylyk, S.V. (2015), “Internet yak efektyvnyi marketynhovy instrument suchasnoho pidpryiemstva” [The Internet as an effective marketing tool of a modern enterprise], *Halytskyi ekonomichniy visnyk*, Vol. 49, No. 2, pp. 212–223.
7. Savytska, N.L. (2017), “Marketynh u sotsialnykh merezhakh, stratehii ta instrumenty na rynku B2C” [Marketing in social networks, strategies and tools in the B2C market], *Marketynh i tsyfrovi tekhnologii*, Vol. 1, No. 1, pp. 20–33.

8. Artiukhina, M.V. and Popova, H.V. (2017), “Sotsialnyi potentsial orhanizatsii, sutnist ta upravlinnia instrumentamy SMM-marketynhu” [Social potential of an organization, essence and management of SMM marketing tools], *Marketynh i menedzhment innovatsii*, No. 1, pp. 52–61.
9. Oklander, M.A., Oklander, T.O., Yashkina, O.I. et al. (2017), Tsyfrovyy marketynh – model marketynhu XXI storichchia [Digital marketing as a model of marketing of the 21st century], Astroprynt, Odesa, 292 p.
10. Krasovska, O.Yu. (2018), “Internet-marketynh yak suchasnyi instrument komunikatsii pidpriemstva” [Internet marketing as a modern communication tool of an enterprise], *Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi*, Issue 1(63), pp. 67–71.
11. Yarmoliuk, O.Ya., Fisun, Yu.V. and Shapovalova, A.A. (2020), “Sotsialni merezhi yak suchasnyi instrument prosuvannia” [Social networks as a modern promotion tool], *Pidpriemnytstvo ta innovatsii*, Issue 11, Part 2, pp. 62–66.
12. Vasylychenko, L.S. and Lytvyn, S.V. (2020), “Vebsait pidpriemstva yak efektyvnyi instrument marketynhovykh komunikatsii v merezhi Internet” [A company’s website as an effective tool of marketing communications on the Internet], *Visnyk Khersonskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu*, No. 1(72), pp. 19–23.
13. Uholkova, O.Z. (2021), “Tsyfrovyy marketynh ta sotsialni merezhi” [Digital marketing and social networks], *Menedzhment ta pidpriemnytstvo v Ukraini, etapy stanovlennia i problemy rozvytku*, No. 3(1), pp. 146–152.
14. Petropavlovska, S.Ye. and Kovtun, K.Yu. (2021), “Marketynhovi komunikatsii v merezhi Internet yak innovatsiinyi instrument stratehii prosuvannia” [Marketing communications on the Internet as an innovative tool of promotion strategy], *Naukovi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriia “Ekonomichni nauky”*, No. 2(104), pp. 78–83.
15. Kitchenko, O.M. and Koval, I.H. (2021), “Internet-marketynh yak suchasnyi instrument marketynhovoї komunikatsiinoї polityky pidpriemstva” [Internet marketing as a modern tool of the marketing communication policy of an enterprise], *Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu “Kharkivskiy politekhnichnyi instytut” (ekonomichni nauky)*, No. 1, pp. 8–12.
16. Lysa, S.S. and Kulik, A.V. (2022), “Efektyvnist SMM yak instrumentu zbutovoї polityky pidpriemstva” [Effectiveness of SMM as a tool of the sales policy of an enterprise], *Biznes Inform*, No. 1, pp. 432–437.
17. Shandrivska, O.Ye. and Sokolov, Yu.S. (2022), “Protses formuvannia stratehii SMM-prosuvannia, osoblyvosti ta etapy stvorennia” [The process of forming an SMM promotion strategy, features and stages of creation], *Menedzhment ta pidpriemnytstvo v Ukraini, etapy stanovlennia ta problemy rozvytku*, No. 2(8), pp. 137–147.
18. Ramenska, S.Ye., Cherniavska, A.R. and Kotovska, N.V. (2023), “Marketynh sotsialnykh merezh, suchasnyi vyklyk” [Social media marketing as a modern challenge], *Marketynh i tsyfrovi tekhnolohii*, Vol. 7, No. 1, pp. 43–51.
19. Chebanova, T.Ye., Lysa, S.S. and Kulik, A.V. (2023), “Social media marketing yak instrument prosuvannia posluh ta tovariv u merezhi Internet” [Social media marketing as a tool for promoting services and goods on the Internet], *Investysii: praktyka ta dosvid*, No. 11, pp. 65–70.
20. Zybareva, O.V. and Kravchuk, I.P. (2020), Formuvannia mekhanizmu merezhevoї ekonomiky na pidpriemstvakh [Formation of the mechanism of network economy at enterprises], monohrafiia, Tekhnodruk, Chernivtsi, 276 p.
21. Kryshchanovych, M. and Bohonis, A. (2024), “Informatsiine zabezpechennia roboty systemy publichnoho upravlinnia” [Information support for the functioning of the public administration system], *Aktualni pytannia u suchasni nauki*, No. 4(22), pp. 359–368.
22. Shtanhret, A. and Sylkin, O. (2024), “Bezpekovi aspekty upravlinnia personalom v umovakh hiperdynamichnoho zovnishnoho seredovyshcha” [Security aspects of personnel management in a hyperdynamic external environment], *Naukovi innovatsii ta peredovi tekhnolohii*, No. 9(37), pp. 227–237, available at: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9\(37\)-227-237](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9(37)-227-237)